

ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ С ГЕЛЬМИНТОЗАМИ

Мухамедова Шахноза Толибовна

Мухитдинов Шухрат Тоирович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8251298>

Заболеваемость гельминтозами в Узбекистане в последние годы все еще остается актуальной, так как растет число больных среди детского (энтеробиоз, гименолепидоз) и взрослого населения (аскаридоз, эхинококкоз, описторхоз, трихинеллез и др.). Широкая распространенность, хроническое течение, связанное с длительным присутствием возбудителя в организме больного, что определяется не только продолжительностью жизни паразита, но частыми реинвазиями является основной особенностью большинства паразитарных болезней [2,3]. Особенно в детском возрасте, паразитарные заболевания являются частой причиной анемий, а также приводят к разнообразным формам приобретенного иммунодефицита, связанного со снижением иммунного ответа Т-системы иммунитета на любые антигены. Даже при отсутствии клиники, при кишечных паразитозах отмечено развитие вторичного иммунодефицитного состояния [1,7].

Материал и методы.

Распределение групп обследованных детей было следующим образом: 1-контрольную группу составили 31 здоровых детей, 2-группу составили 120 детей с энтеробиозом, 3-группу – 43 детей с гименолепидозом и 4-группу 31 детей с микст инвазиями, т.е. смешанными гельминтозами.

Для повышения информативности и качества сбора анамнеза было проведено двойное анкетирование, путем опроса родителей/опекунов детей в дошкольном образовательном учреждении и на приеме врача-педиатра.

Результаты. В случаях неспецифических системных клинических проявлений при паразитарной патологии, выступающих на передний план, ведущую патогенетическую роль играют иммунные нарушения в виде аллергических реакций различной интенсивности в ранней стадии гельминтозов и иммунопатологические реакции при гельминтозах хронического течения и внутриклеточных паразитозах. Дифференциальная диагностика должна быть основана на исключении сенсibilизации антигенами непаразитарной природы и полноценном паразитологическом обследовании ребенка.

При оценке гуморального иммунитета наиболее заметным отклонением от референсных показателей была концентрация IgE при смешанных паразитозах ($108,81 \pm 2,35$ МЕ/мл), что в 3,4 раза превышала показатели здоровых детей ($31,97 \pm 1,18$ МЕ/мл). У детей с гименолепидозом, данный показатель был повышен также достоверно в 2,4 раза, при энтеробиозе ($60,22 \pm 1,92$ МЕ/мл) увеличен двукратно, что указывает на острые IgE- и эозинофильно-опосредованные реакции, направленные на изгнание паразита.

Сывороточные IgM и IgG также имели тенденцию к повышению сравнительно контрольной группы, что свидетельствует о наличии непрерывной антигенной нагрузки и различной давности заболевания, ее цикличности связанной с реинвазиями. Данная картина показывает наличие здорового иммунного ответа в

организме детей, так как адекватный гуморальный иммунный ответ на активацию В-лимфоцитов, является необходимым при паразитозах, так как, по нашему мнению, реализация фагоцитоза при гельминтозах является невозможной. Однако, наблюдалось незначительное снижение концентрации IgG в группе детей с энтеробиозом $6,69 \pm 0,30$ г/л по сравнению со здоровыми детьми $7,57 \pm 0,20$ г/л, при смешанных инвазиях IgG был повышен двукратно, а при гименолепидозе был повышен в 1,5 раза. Полученные результаты указывают на острое течение энтеробиоза и короткий период пребывания гельминта в организме.

Сывороточный IgA в группе микст инвазий был трехкратно высоким $3,99 \pm 0,12$ г/л, по сравнению с контрольной группой $1,25 \pm 0,02$ г/л

Как известно, в отличие от антител остальных классов защитные функции IgA реализуются главным образом не во внутренней среде организма, а на поверхностях слизистых, контактирующих с окружающей средой. На поверхности слизистых sIgA осуществляет функцию, называемую иммунным исключением. Взаимодействуя с микроорганизмами и вирусами, sIgA создает вокруг них отрицательно заряженную гидрофильную оболочку, удерживает их в покрывающем поверхность слое слизи и препятствует прикреплению их к поверхности эпителия.

Таким образом, изучение гуморального звена иммунной системы у детей с гельминтозами указывает на наличие адекватного иммунного ответа, с повышением всех четырех классов иммуноглобулинов пропорционально тяжести клинического течения.

Дисбаланс показателей клеточного иммунитета отражает уникальную реакцию иммунной системы на каждый вид инвазии.

References:

1. The Prognostic of cytokines the diagnosis of pathology of Newborns: Shakhnoza T. MUKHAMEDOVA, Dilnoza R. HAMRAEVA, Fazolat A. KAROMATOVA
2. Reduced TNF-a response in preterm neonates is associated with impaired nonclassic monocyte function Lukas Wisgrill,*¹ Alina Groschopf,* Elisabeth Herndl,* Kambis Sadeghi,* Andreas Spittler,† Angelika Berger,* and Elisabeth Förster-Waldl*. Journal of Leukocyte Biology Volume 100, September 2016.P 607-612.
3. Simbirtsev A.S. Tsitokiny: classification and biological functions. // Cytokines and inflammation. - 2004. Volume 3. - № 2. - P. 16-23.
4. Tabolin V.A., Degtyareva M.V., Polyakova O.V. // 9th Congress of Pediatricians of Russia "Children's Healthcare in Russia: Development Strategies." - M., 2001. –С. 560.
5. Мухамедова Ш.Т. Особенности динамики цитокинов у новорожденных с синдромом системного воспалительного ответа. -М.: Бухара,2020. – 54 ст
6. Мухамедова Ш.Т. Диагностическое значение показателей цитокинов при синдроме системного воспалительного ответа // Журнал вестник врача 1(2), ,- 2021. 10(2): -С. 67-70.
7. Abdurakhmanov M., Inoyatov A. Sh., Sharopov S., Azimov M. The condition of immune system of infants with congenital cleft lip and palate.//Medical and Health Science Journal

Czech Republik. - 2016. - V. 10. - P. 23-29.

8. Mean Platelet Volume and Uric Acid Levels in Neonatal Sepsis: Correspondence I. Ömer Kartal & Ayşe Tu ğba Kartal Indian J Pediatr (January 2015) 82(1):995.

